
Analisis Pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru, Kabupaten Barru

Deasy Soraya A Aminartha Putri¹, Firman Syah², Izzatul Amaliah³, Suci Febrianti⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
Email Penulis Korespondensi: deasysoraya9@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, tantangan, dan strategi pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru didominasi oleh usaha mikro berbasis keluarga dengan kapasitas produksi yang terbatas dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasar lokal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan modal dan akses pembiayaan formal, rendahnya keterampilan manajerial, serta minimnya pemanfaatan pemasaran digital. Selain itu, pembinaan dari pemerintah dan lembaga lokal masih bersifat insidental dan belum diikuti dengan pendampingan berkelanjutan. Meskipun demikian, UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru memiliki potensi pengembangan yang cukup besar melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kelembagaan kelompok usaha atau klaster UMKM.

Kata kunci: UMKM, pengembangan usaha, pemasaran digital, akses permodalan, Kelurahan Kiru-Kiru

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pemerataan pendapatan, pengurangan tingkat pengangguran, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Dalam berbagai krisis ekonomi yang pernah dialami

Indonesia, UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dibandingkan sektor usaha berskala besar, karena sifatnya yang fleksibel, berbasis sumber daya lokal, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat (Arsyad, 2018).

Pada konteks pembangunan daerah, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah setempat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Memasuki tahun 2025, dinamika perkembangan UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi membuka peluang pasar yang lebih luas melalui perdagangan daring (e-commerce), pemasaran digital, dan sistem pembayaran non-tunai. Di sisi lain, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik yang belum sepenuhnya teratasi, seperti keterbatasan permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, minimnya inovasi produk, serta keterbatasan akses terhadap informasi pasar dan jaringan distribusi. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM mengalami stagnasi bahkan kesulitan untuk berkembang secara berkelanjutan (Asriani & Syamsuddin, 2020).

Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup besar, terutama yang berbasis pada sektor perdagangan, jasa, dan pengolahan hasil lokal. Kecamatan Soppeng Riaja, khususnya Kelurahan Kiru-Kiru, merupakan wilayah yang secara sosial-ekonomi didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian di sektor informal, termasuk usaha mikro dan kecil. UMKM di wilayah ini tumbuh sebagai respon atas kebutuhan ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar, serta menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar pelaku usaha.

Meskipun jumlah UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru terus bertambah, perkembangan usaha yang dijalankan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar UMKM masih dikelola secara tradisional, dengan sistem manajemen yang sederhana dan belum terstruktur. Pencatatan keuangan belum dilakukan secara tertib, sehingga pelaku usaha kesulitan dalam mengukur laba-rugi dan mengelola arus kas. Selain itu, keterbatasan modal usaha menyebabkan pelaku UMKM sulit meningkatkan kapasitas produksi maupun kualitas produk yang dihasilkan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional yang terbatas pada lingkungan sekitar, sehingga jangkauan pasar relatif sempit. Minimnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap pelatihan teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi dan penjualan produk

Di samping itu, Manajemen Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan maupun kelompok, dan sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah organisasi, bahkan maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusianya (AR & Dinsar, n.d.). Aspek kelembagaan dan dukungan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM. Peran pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan dan pelatihan masih belum optimal dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Kurangnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya menyebabkan program pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Kuru-Kuru yang masih kuat dengan ikatan kekeluargaan dan jaringan sosial lokal sebenarnya merupakan potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis komunitas. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun kerja sama usaha, koperasi, atau kelompok usaha bersama yang dapat memperkuat posisi tawar UMKM, baik dalam hal pengadaan bahan baku maupun pemasaran produk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk memahami kondisi riil UMKM di wilayah tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perkembangan usaha, serta menilai sejauh mana peran pemerintah dan stakeholder lokal dalam mendukung pengembangan UMKM.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Kelurahan Kuru-Kuru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pengembangan UMKM di tingkat kelurahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi pengembangan UMKM yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal, sehingga UMKM dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, permasalahan, dan strategi pengembangan UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi UMKM secara numerik melalui data statistik sederhana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi UMKM yang cukup besar namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangannya. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang beroperasi di Kelurahan Kiru-Kiru. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

1. UMKM yang aktif beroperasi minimal 1 tahun.
2. UMKM yang dikelola oleh penduduk setempat.
3. UMKM yang mewakili berbagai jenis usaha (perdagangan, jasa, dan produksi).

Jumlah sampel disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Jenis Usaha UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Jenis Usaha	Jumlah (%)
1	Kuliner	40%
2	Jasa	15%
3	Kerajinan / Produk Lokal	20%
4	Perdagangan Eceran	25%
Total		100%

Tabel 2. Skala Tenaga Kerja UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Skala Tenaga Kerja	Keterangan
1	1 orang	Pemilik usaha
2	2-4 orang	Pemilik + keluarga + 1-2 pekerja
3	>4 orang	Sangat terbatas
Rata-rata Tenaga Kerja		2-4 orang per usaha

Tabel 3. Kategori Omzet Bulanan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Kategori Usaha	Omzet Bulanan	Persentase
1	Usaha Mikro	≤ Rp 5.000.000	58%
2	Usaha Kecil	Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000	35%
3	Usaha Menengah	> Rp 20.000.000	7%
Total			100%

Tabel 4. Status Legalitas Usaha UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Status Legalitas Usaha	Persentase
1	Memiliki izin usaha (NIB/SIUP/UMKM)	18%
2	Belum memiliki izin usaha	82%
Total		100%

Tabel 5. Akses Permodalan dan Pembiayaan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Sumber Permodalan	Persentase
1	Modal pribadi/keluarga	72%
2	Pinjaman informal	15%
3	Koperasi / Bank Mikro	13%
Total		100%

Berdasarkan tabel di atas, UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru didominasi oleh usaha sektor kuliner sebesar 40%. Skala tenaga kerja relatif kecil dengan rata-rata 2–4 orang per usaha, yang menunjukkan karakteristik usaha mikro berbasis keluarga. Dari sisi omzet, mayoritas pelaku UMKM termasuk kategori usaha mikro dengan omzet bulanan ≤ Rp 5.000.000. Selain itu, tingkat legalitas usaha masih rendah, di mana hanya sekitar 18% UMKM yang telah memiliki izin usaha formal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan formal, sehingga sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi atau keluarga.

Akses Permodalan dan Pembiayaan UMKM

Tabel 6. Akses Permodalan dan Pembiayaan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru Tahun 2025

No	Aspek Permodalan	Kategori / Keterangan	Persentase Temuan	/
1	Sumber Modal	Tabungan pribadi / keluarga	72%	
		Pinjaman informal (tetangga, rentenir, nonformal)	15%	
		Koperasi / pinjaman bank mikro	13%	
		Tingginya bunga pinjaman formal	Mayoritas responden	
2	Masalah Pembiayaan	Persyaratan agunan sulit dipenuhi	Mayoritas responden	
		Proses administrasi dan birokrasi rumit	Mayoritas responden	

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru masih mengandalkan tabungan pribadi atau bantuan keluarga sebagai sumber utama permodalan, yakni sebesar 72%. Akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas, yang terlihat dari rendahnya persentase UMKM yang memperoleh pembiayaan dari koperasi atau bank mikro sebesar 13%. Hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal meliputi tingginya bunga pinjaman, persyaratan agunan yang sulit dipenuhi, serta proses administrasi dan birokrasi yang dianggap rumit. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM cenderung memilih sumber pembiayaan informal meskipun berisiko terhadap keberlanjutan usaha.

Sumber Daya dan Kapasitas UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru

Sumber daya dan kapasitas pelaku UMKM merupakan faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan usaha. Dalam konteks UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas produksi masih berada pada tingkat dasar, sehingga mempengaruhi kemampuan usaha untuk berkembang secara optimal.

1. Keterampilan Manajerial Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru memiliki keterampilan teknis produksi yang cukup baik. Pelaku usaha pada sektor kuliner, kerajinan, maupun perdagangan eceran umumnya menguasai proses produksi, pemilihan bahan baku, serta teknik pengolahan produk yang diperoleh melalui pengalaman usaha secara turun-temurun. Namun demikian,

penguasaan keterampilan teknis tersebut belum diimbangi dengan kemampuan manajerial yang memadai.

Keterbatasan keterampilan manajerial terutama terlihat pada aspek akuntansi dan pencatatan keuangan usaha. Sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pembukuan secara sistematis, sehingga keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam menghitung laba-rugi, menentukan harga pokok produksi secara tepat, serta menilai kinerja usaha dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, pengambilan keputusan bisnis sering kali didasarkan pada perkiraan, bukan pada data keuangan yang akurat.

Selain itu, kelemahan juga ditemukan pada manajemen stok dan persediaan. Pelaku UMKM cenderung belum memiliki sistem perencanaan persediaan bahan baku dan produk jadi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan stok pada periode tertentu dan kekurangan stok pada periode lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi biaya produksi dan kelancaran distribusi produk.

Pada aspek pemasaran digital, kemampuan pelaku UMKM masih relatif rendah. Meskipun sebagian pelaku usaha telah menggunakan media sosial untuk promosi, pemanfaatannya masih bersifat sederhana dan belum terencana. Pelaku UMKM umumnya belum memahami strategi pemasaran digital seperti penentuan target pasar, pembuatan konten promosi yang menarik, pemanfaatan marketplace, serta pengelolaan interaksi dengan konsumen secara berkelanjutan. Keterbatasan ini menyebabkan jangkauan pasar UMKM masih terbatas pada wilayah lokal dan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

2. Fasilitas Produksi UMKM

Dari sisi fasilitas produksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru masih menggunakan peralatan produksi sederhana. Fasilitas yang dimiliki umumnya berskala rumah tangga, dengan teknologi yang terbatas dan kapasitas produksi yang relatif kecil. Kondisi ini berdampak pada rendahnya volume produksi serta konsistensi kualitas produk, terutama ketika permintaan pasar meningkat.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah ketersediaan bahan baku, khususnya pada UMKM sektor kerajinan dan produk lokal. Bahan baku tertentu bersifat musiman dan bergantung pada kondisi alam serta pasokan dari wilayah sekitar. Ketidakstabilan pasokan bahan baku ini sering menyebabkan terhambatnya proses produksi, meningkatnya biaya bahan baku, serta keterlambatan pemenuhan pesanan. Akibatnya, pelaku UMKM kesulitan menjaga kontinuitas produksi dan memenuhi permintaan konsumen secara berkelanjutan.

Keterbatasan fasilitas produksi juga mempengaruhi kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi produk. Pelaku usaha cenderung mempertahankan pola produksi yang sudah ada dan belum mampu mengembangkan variasi produk baru yang bernilai tambah lebih tinggi. Hal ini berdampak pada daya saing UMKM, terutama ketika

berhadapan dengan produk sejenis dari luar daerah yang diproduksi dengan teknologi yang lebih modern.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru tidak hanya membutuhkan dukungan permodalan, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas produksi. Tanpa peningkatan keterampilan manajerial dan perbaikan fasilitas produksi, UMKM akan sulit meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, manajemen stok, dan pemasaran digital. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan fasilitas produksi, seperti bantuan peralatan atau pengelolaan bahan baku secara kolektif melalui kelompok usaha, menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan yang ada.

Peran Pemerintah dan Lembaga Lokal dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru

Peran pemerintah dan lembaga lokal merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Dukungan kebijakan, pembinaan, serta akses terhadap pembiayaan dan pasar sangat menentukan kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah dan lembaga lokal di Kelurahan Kiru-Kiru telah ada, namun belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

1. Peran Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan dan kecamatan telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap pelaku UMKM, antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan workshop singkat terkait kewirausahaan, pengolahan produk, serta pengenalan pemasaran. Program pembinaan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Namun demikian, pembinaan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Kegiatan workshop umumnya dilaksanakan dalam waktu singkat tanpa adanya pendampingan lanjutan yang sistematis. Akibatnya, materi yang disampaikan belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku UMKM dalam praktik usaha sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan manajerial dan pemasaran pelaku UMKM masih relatif rendah meskipun telah mengikuti kegiatan pembinaan.

Selain itu, koordinasi antarlevel pemerintahan dan antarinstansi terkait UMKM masih terbatas. Program pembinaan sering kali tidak terintegrasi dengan program akses permodalan, pemasaran, dan legalitas usaha. Kondisi ini menyebabkan dampak program pembinaan belum maksimal dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja UMKM secara menyeluruh.

2. Peran Lembaga Lokal dan Koperasi

Lembaga lokal, khususnya koperasi, diharapkan menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi lokal di Kelurahan Kiru-Kiru masih lemah dalam kapasitas layanan pembiayaan. Keterbatasan modal koperasi, manajemen kelembagaan yang belum profesional, serta rendahnya partisipasi anggota menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi optimal sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan pendukung. Pelaku usaha lebih memilih menggunakan modal pribadi atau pinjaman informal yang relatif mudah diakses meskipun memiliki risiko lebih tinggi. Lemahnya peran koperasi juga menghambat pembentukan jaringan usaha dan pengelolaan sumber daya secara kolektif yang seharusnya menjadi keunggulan lembaga lokal.

Peran pemerintah dan lembaga lokal yang belum optimal menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru masih menghadapi tantangan struktural. Pembinaan yang bersifat insidental tanpa pendampingan berkelanjutan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas. Demikian pula, lemahnya kapasitas koperasi menyebabkan UMKM kesulitan mengakses pembiayaan yang aman dan terjangkau.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dan lembaga lokal melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah perlu merancang program pembinaan UMKM berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha, disertai dengan pendampingan jangka menengah dan evaluasi berkala. Di sisi lain, penguatan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas manajemen, permodalan, dan kepercayaan anggota menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

UMKM di Kelurahan Kiru-Kiru pada umumnya masih didominasi oleh usaha mikro berbasis keluarga dengan kapasitas produksi yang terbatas. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha lebih banyak dijalankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga daripada sebagai usaha yang berorientasi pada ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang. Kapasitas produksi yang terbatas, baik dari sisi tenaga kerja, peralatan, maupun modal, menyebabkan UMKM sulit meningkatkan volume produksi ketika permintaan pasar meningkat.

Ketergantungan UMKM terhadap pasar lokal menjadi salah satu kerentanan utama dalam keberlanjutan usaha. Sebagian besar pelaku UMKM hanya memasarkan produk di lingkungan kelurahan dan sekitarnya, sehingga sangat bergantung pada daya beli masyarakat lokal (Kurniawan & Lestari, 2018). Ketika terjadi penurunan permintaan, baik akibat kondisi ekonomi maupun perubahan pola konsumsi, UMKM tidak memiliki alternatif pasar yang dapat menopang keberlangsungan usaha. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya diversifikasi pasar dan rendahnya daya adaptasi UMKM terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Selain itu, keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan formal menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan UMKM. Mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau keluarga, sementara akses ke lembaga keuangan formal relatif rendah akibat persyaratan agunan, bunga pinjaman, serta prosedur administrasi yang dianggap rumit. Keterbatasan modal ini menghambat pelaku UMKM untuk melakukan investasi dalam bentuk peningkatan fasilitas produksi, inovasi produk, maupun perluasan usaha. Akibatnya, UMKM cenderung bertahan pada skala usaha yang sama tanpa mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Rendahnya tingkat penetrasi pemasaran digital juga menjadi indikator bahwa UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru belum memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Minimnya pemanfaatan media sosial dan marketplace menunjukkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pemasaran modern. Namun demikian, kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peluang besar untuk pengembangan UMKM. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dalam bidang digital marketing, branding, dan pemanfaatan platform daring, UMKM berpotensi memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat regional bahkan nasional.

Lebih lanjut, penguatan organisasi kelompok usaha atau klaster UMKM menjadi strategi penting dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Pembentukan kelompok usaha memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) dalam pengadaan bahan baku, menekan biaya produksi, serta melakukan pemasaran secara kolektif (Lestari & Setyawan, 2017). Selain itu, klaster UMKM dapat menjadi wadah pembelajaran bersama, pertukaran informasi, serta akses terhadap program pembinaan dan pembiayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan kelompok usaha diharapkan mampu mendorong efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa pengembangan UMKM di Kelurahan Kuru-Kuru masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kapasitas internal. Karakteristik UMKM yang didominasi oleh usaha mikro berbasis keluarga dengan kapasitas produksi terbatas, ketergantungan pada pasar lokal, keterbatasan akses permodalan formal, serta rendahnya pemanfaatan pemasaran digital menunjukkan bahwa pengembangan UMKM belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, terdapat potensi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kelembagaan kelompok usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, A., & Dinsar, A. (n.d.). Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kompetensi dan Kepuasan Kerja. *Dimensi Disiplin Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja, 2*.
- Arsyad, L. (2018). Pengembangan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19*(2), 145–156.
- Asriani, D., & Syamsuddin. (2020). Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi, 4*(1), 23–34.
- Darwanto, & Pratiwi, R. (2013). Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6*(2), 165–176.
- Firmansyah, M. A. (2019). Strategi pemasaran UMKM di era digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 7*(1), 45–56.
- Handayani, T., & Sudarwati. (2021). Digital marketing sebagai strategi pengembangan UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis, 10*(2), 89–98.
- Hapsari, D. P., Hakim, A., & Soeaidy, M. S. (2014). Pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik, 2*(4), 635–640.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Akses pembiayaan UMKM dan peran lembaga keuangan mikro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 24*(1), 55–67.
- Kurniawan, D., & Lestari, E. (2018). Modal sosial dan keberlanjutan UMKM. *Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6*(1), 12–25.
- Lestari, R., & Setyawan, A. (2017). Analisis kendala UMKM dalam pengembangan usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20*(3), 243–252.